

DOI

УДК: 159.9.075

*Матмусаев Т.М.
студент магистратуры
факультет психологии
филиал Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова в городе Ташкент
Узбекистан*

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ФРУСТРАЦИИ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ

Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей проявления фрустрации в студенческой среде. Приводятся различные мнения учёных относительно изучаемого явления, раскрывается обобщённая позиция исследователей, отражающая возникающие ситуации в студенческой среде, провоцирующие развитие фрустрации, которые связаны преимущественно с различными изменениями в эмоционально-волевой сфере личности в коммуникационной сфере.

Ключевые слова: фрустрация, проявление фрустрации, студенческая среда, учебная деятельность, жизнедеятельность, поведение, поступки, жизненные барьеры, жизненные неудачи, эмоционально-волевая сфера, коммуникативная сфера.

*Matmusaev T.M.
master's student
Faculty of Psychology, Branch of Moscow State University named after
M.V. Lomonosov in the city of Tashkent
Uzbekistan*

FEATURES OF FRUSTRATION IN THE STUDENT ENVIRONMENT

Abstract. The article is devoted to the study of the characteristics of the manifestation of frustration in a student environment. Various opinions of scientists regarding the phenomenon under study are presented, the generalized position of researchers is revealed, reflecting emerging situations in the student environment that provoke the development of frustration, which are associated primarily with various changes in the emotional-volitional sphere of the individual in the communication sphere.

Key words: frustration, manifestation of frustration, student environment, educational activities, life activities, behavior, actions, life barriers, life failures, emotional-volitional sphere, communicative sphere.

Рассмотрение различных позиций учёных относительно особенностей проявления фрустрации в студенческой среде показывает, что данный вопрос вступает острой и актуальной проблемой современности. Психолого-педагогические исследования учебной деятельности свидетельствуют о том, что она тесно связана с эмоциональной сферой. Специфика этой связи обусловлена как интенсивными процессами межличностного взаимодействия, так и определенной эмоциональностью и соответствующей стрессогенностью. Так, по мнениям А.В. Моргун, Н.Ф. Талызиной, У.К. Дорохиной низкий уровень психологической культуры, развития коммуникативных способностей, навыков саморегуляции приводит к тому, что значительная часть современных педагогов страдает соматическими и нервно-психическими расстройствами. Это, в свою очередь, является основной причиной невротизации обучаемых, значительную часть своей жизни которые, могут находиться в невротической среде, создаваемой педагогами.¹⁴

Взаимодействие в ходе учебной деятельности, по мнениям Д.Г. Мухамедовой, Д.Д. Боймирзаевой и др. сочетая в себе особенности профессионального личностного, является одним из наиболее сложных и универсальных по своей структуре, функциям, целям, средствами психологических явлений, которые сочетают в себе различные и противоречивые виды, типы, формы, уровни общения. В условиях взаимодействия обучаемого и педагога возникают различные специфические коммуникативные барьеры, которые объективно способны вести к развитию состояния фрустрации. Они могут носить социальный или психологический характер. Их причины могут быть скрытыми и явными. Довольно часто они обусловлены отсутствием взаимопонимания, различиями в интересах, установках, целях деятельности и способах ее выполнения. В учебной деятельности важным является предупреждение барьеров, распознавания конфликтной ситуации и даже использования их для улучшения взаимоотношений и самосовершенствования, адекватной нейтрализации факторов, вызывающих фрустрацию.¹⁵

Как полагают А.Д. Кудрявцева, А.В. Белошицкий, В.В. Столяренко, современного студента можно характеризовать чрезвычайным разнообразием эмоциональных проявлений, большой интенсивностью, яркостью и подвижностью эмоционально волевых процессов и психических состояний. Характерными для студентов является повышенная

¹⁴ Моргун А.В. Психологические проблемы взаимоотношений в учебной деятельности. // Психология высшей школы. - 2000. - № 6 - С. 56-62.; Талызина Н.Ф. Психологические основы учебной деятельности. - М.: Наука, 2000. - 76 с.; Дорохина У.К. Фрустрационные типы взаимоотношений в учебной деятельности студентов. // Вопросы психологии. - 2001. - №2 - С. 98-107.

¹⁵ Мухамедова Д.Г., Боймирзаева Д.Д. Внутригрупповые межличностные проявления фрустрации у студентов. // Проблемы социальной психологии и социальной работы. - 2022. - С. 87-88.; Мухамедова Д.Г., Боймирзаева Д.Д. Психокоррекционная работа по снижению фрустрации у студентов // «XXI асп психологияси» мавзусидаги халкаро илмий-амалий анжумани маколалар тўплами. – 2021. – С. 139.

эмоциональная чувствительность, высокая дифференцированность эмоциональных реакций, средств выражения психических состояний, повышенный сознательный самоконтроль и одновременно несформированность системы саморегуляции, немотивированный риск, неумение предвидеть последствия своих поступков, что при неблагоприятных условиях может приводить к различным деструктивным последствиям, неадекватным поведением, затяжной фрустрации.¹⁶

Н.В. Волкова, А.Л. Абдуллаева утверждают, что стресс-факторы, которые могут предопределять развитие уровня фрустрации у обучаемых, вытекают из самих функций учебной деятельности: информационной; познавательной; мобилизационной; развивающей; ориентационной; коммуникативной; конструктивной; исследовательской и др. Также учёные выделяют наиболее стрессогенные факторы учебной деятельности, среди которых высокая динамика, а также новизна, необычность, неопределенность ситуаций и нехватка времени. В свою очередь фрустрационное состояние студента сказывается на различных сферах его личности. Так, на психофизиологическом уровне ухудшается самочувствие, состояние здоровья, возможно возникновение психосоматических и психоневрологических заболеваний. В когнитивной сфере уменьшается включенность познавательных процессов в учебную деятельность.¹⁷

Согласно позиции К.Э. Зимняковой в следствие фрустрации, на личностном уровне, у студента может наблюдаться неадекватная самооценка, эмоциональная уязвимость, неуверенность в себе, защитные формы поведения (агрессивность, конфликтность и т.п.), сниженная мотивация, нарушения хода процессов саморазвития и самопознания, развитие неэффективных паттернов поведения, нежелательных профессиональных, личностных качеств и т.п. Вместе с тем, по мнению исследователя, негативные психические состояния до определенного уровня развития могут и положительно влиять на личность студента, способствовать мобилизации ее организма, разрушению динамического стереотипа, развития поисковой активности, изменениям в психологической структуре, образованию новых смыслов, знаний, умений и навыков.¹⁸

По мнению Л.В. Косикова, состояние фрустрации у студентов возникает как переживание расстройств планов, уничтожение замыслов, крушения надежд, бесплодных ожиданий, провала, неудачи и пр.

¹⁶ Кудрявцева А.Д. Психологические состояния субъекта и объекта педагогической деятельности. // Психология и образование. 2006. - С.145-151.; Белошицкий А.В. Структура педагогического взаимодействия // Психология и педагогика высшей школы. - 2006. - № 4. - С. 63-71.

¹⁷ Волкова Н.В. Стресс в образовательном процессе. // Вопросы психологии. 2003. - С. 88-95.; Абдуллаева А.Л. Стресс-факторы образовательной среды. // Российский психологический журнал. 2009. - С. 91-100.

¹⁸ Зимнякова К.Э. Проявления фрустрации в педагогической деятельности. // Мир психологии. 2010. - № 4. - С. 165-172.

Условиями развития фрустрации в учебной деятельности могут быть наличие сильной мотивированности к достижению определенной цели и барьеры, которые препятствуют соответствующему достижению. Особенности переживания этого состояния студентами зависят от: силы, интенсивности фрустратора; устойчивых форм эмоционального реагирования студента на жизненные трудности, сложившиеся в процессе жизнедеятельности; индивидуально-психологических особенностей студента.¹⁹

У.П. Субботина отмечает, что под влиянием фрустрации происходят соответствующие изменения. Особенно ярко это выражается в мимике, сопровождается скованностью позы и движений, разного вида фиксациями, пассивностью, торможением протекания психических процессов, своеобразной эмоциональной инертностью, которая проявляется в виде апатии и негативного равнодушия. Возбужденный тип реагирования выражается в бурной экстраверсии, болтливости, гипертрофии двигательных реакций, быстрой смене принимаемых решений, в повышении скорости переключения деятельности от одного ее вида к другому, несдержанности в общении. В состоянии фрустрации поведение в значительной степени характеризуется стереотипностью и ригидностью. В первую очередь это касается сложных форм целенаправленной деятельности, ее планирования и оценки.²⁰

Таким образом, исходя из вышеизложенного можно заключить, что большинство возникающих ситуаций в студенческой среде провоцирующие развитие фрустрации связаны с различными изменениями в эмоционально-волевой сфере личности преимущественно в коммуникационной сфере. Данные ситуации могут возникать во всех сферах учебно-воспитательного взаимодействия. Уровень фрустрации студента сказывается не только на успешности его обучения, но и на межличностное взаимодействие в учебной деятельности, общем самочувствие, оказывая дезорганизирующее воздействие. Чаще всего фрустрация проявляется в сфере общения, а поскольку общение составляет важную часть учебной деятельности студента, возможность переживания им состояния фрустрации достаточно высока. Неспособность студента найти настоящую причину неудачи, проанализировать возможные различные стратегии преодоления жизненных барьеров приводит к возникновению стереотипности поведения, что негативно сказывается на развитии профессионально-важных особенностей будущего специалиста и пр.

Использованные источники:

1. Абдуллаева А.Л. Стресс-факторы образовательной среды. // Российский психологический журнал. 2009. - С. 91-100.

¹⁹ Косикова Л.В. Условиями развития фрустрации в учебной деятельности студентов. // Психология обучения. 2007. - №6. - С. 89-97.

²⁰ Субботина У.П. Фрустрационные изменения личности. // Мир психологии. 2005. - №4. - С. 122-130.

2. Белошицкий А.В. Структура педагогического взаимодействия // Психология и педагогика высшей школы. - 2006. - № 4. - С. 63-71.
3. Волкова Н.В. Стресс в образовательном процессе. // Вопросы психологии. 2003. - С. 88-95.
4. Дорохина У.К. Фрустрационные типы взаимоотношений в учебной деятельности студентов. // Вопросы психологии. - 2001. - №2 - С. 98-107.
5. Зимнякова К.Э. Проявления фрустрации в педагогической деятельности. // Мир психологии. 2010. - № 4. - С. 165-172.
6. Косикова Л.В. Условиями развития фрустрации в учебной деятельности студентов. // Психология обучения. 2007. - №6. - С. 89-97.
7. Кудрявцева А.Д. Психологические состояния субъекта и объекта педагогической деятельности. // Психология и образование. 2006. - С.145-151.
8. Моргун А.В. Психологические проблемы взаимоотношений в учебной деятельности. // Психология высшей школы. - 2000. - № 6 - С. 56-62.
9. Мухамедова Д.Г., Боймирзаева Д.Д. Внутригрупповые межличностные проявления фрустрации у студентов. // Проблемы социальной психологии и социальной работы. - 2022. - С. 87-88.
10. Мухамедова Д.Г., Боймирзаева Д.Д. Психокоррекционная работа по снижению фрустрации у студентов // «XXI аср психологияси» мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжумани мақолалар тўплами. – 2021. – С. 139.:
11. Субботина У.П. Фрустрационные изменения личности. // Мир психологии. 2005. - №4. - С. 122-130.
12. Талызина Н.Ф. Психологические основы учебной деятельности. - М.: Наука, 2000. - 76 с.